

حقوق وحرريات البيئه الرقمية فى التصور الإسلامى بين الواقع والمأمول

إعداد الباحثة /

أمل فوزى أحمد عوض

رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات - كلية التربية الفنية - جامعة حلوان

باحث دكتوراه / كلية الحقوق / جامعة عين شمس

Amal_fawzy@fae.helwan.edu.Eg

المخلص:

يعد التحول الى الرقمية تحدى اليوم , ومستقبل الغد وهو ما أفرزته تطبيقات التكنولوجيا وما نتج عنه ظهور مجالات جديدة سريعة التطور قد لا يجد القانون فيها إمكانية للتأثير بشكل منضبط ما لم يتم ضبطها من منظور إسلامى وخاصة فى مجال الحقوق والحرريات بالبيئه الرقمية , هذا فى نفس الوقت الذى يتطلب فيه من فقهاء الشريعة طرح معالجات تحقق التوازن بين حقوق يعتقد مملسوها أنها ليس لها نطاقا ويعتبرون أن كل شيء ملك للجميع من جهة؟؟؟ , مع الحرص الشديد على مملسة حرية التعبير والتواصل والابتكار من جهة أخرى؟؟؟ .

الامر الذى اصبح معه من المهم بل والضرورى الوقوف على معنى كلا من المواطنة الرقمية وكيفية مملسة الحقوق و إحترام الحرريات بالبيئه الرقمية فى التصور الإسلامى .

الكلمات المفتاحية :

حقوق - حرريات - البيئه الرقمية - التصور الإسلامى .

فهرس المحتويات

الصفحة	المحتوى
2	مقدمة
3	المبحث الأول : معايير واعراف المواطنة الرقمية
4	المبحث الثانى : حقوق ومبادئ الإنترنت
5	المبحث الثالث : الحقوق الرقمية
10	المبحث الرابع : الحريات الرقمية
17	المبحث الخامس : الحقوق والحريات من منظور إسلامى
28	خاتمة وتوصيات

مقدمة

أن الفضاء الرقمي لابد أن يكون ساحة تطبق من خلالها حقوق الإنسان، نظرا لما يتميز به من سهولة وسرعة انتشار وتنوع الأدوات المستخدمة للتعبير من خلاله، ويعد التعبير الرقمي جزء من تطور الإنسانية والحريات الرقمية جزء أساسي من حقوق الإنسان ، و تعد حرية الرأي والتعبير من أهم حقوق الإنسان التي يجب حمايتها والدفاع عنها بكل الوسائل .

هذا ويعالج قطاع القوانين الرقمية مسألة الأخلاقيات المتبعة داخل البيئة الرقمية ، ويرفض الاستخدام غير الأخلاقي (الجريمة الرقمية) . كما يُفصح الاستخدام القويم عن نفسه عبر الالتزام بقوانين المجتمع الرقمي. لذا، فإن اختراق معلومات الآخرين، و سرقة و إهدار ممتلكاتهم ، أو أعمالهم، أو هويتهم بالبيئة الرقمية يعد منافيا للأخلاق ويهدد الملكية الرقمية كما يعد جريمة أمام القانون وفي الشرع الحنيف أيضا. لذلك اصبح حتما على فقهاء الشريعة طرح معالجة لمثل هذه الممارسات تحفظ للبشرية ممتلكاتها الرقمية ويمارس فيها الحقوق والحريات بشكل آمن.

مشكلة البحث :

يعد التحول الى الرقمية تحدى اليوم ، ومستقبل الغد وهو ما أفرزته تطبيقات التكنولوجيا وما نتج عنه ظهور مجالات جديدة سريعة التطور قد لا يجد القانون فيها إمكانية للتأثير بشكل منضبط ما لم يتم ضبطها من منظور إسلامي وخاصة في مجال الحقوق والحريات بالبيئة الرقمية ، هذا في نفس الوقت الذى يتطلب فيه من فقهاء الشريعة طرح معالجات تحقق التوازن بين حقوق يعتقد ممارستها أنها ليس لها نطاقا ويعتبرون أن كل شيء ملك للجميع من جهة؟؟؟ ، مع الحرص الشديد على ممارسة حرية التعبير والتواصل والابتكار من جهة أخرى؟؟؟ .

منهج البحث:

سوف نستخدم المنهج الوصفي بطريقته العلمية الإستقرائية والتحليلية لمعالجة النقاط الهامة التى يثيرها موضوع البحث .

خطة البحث :

الامر الذى اصبح معه من المهم بل والضرورى الوقوف على معنى كلا من المواطنة الرقمية وكيفية ممارسة الحقوق و إحترام الحريات بالبيئة الرقمية فى التصور الإسلامى . وهو ما سنتناوله فى هذه الورقة بالبحث والتفصيل حيث سنعرض لما يلى :

المبحث الأول : معايير واعراف المواطنة الرقمية

المبحث الثاني : حقوق ومبادئ الإنترنت

المبحث الثالث : الحقوق الرقمية

المبحث الرابع : الحريات الرقمية

المبحث الخامس : الحقوق والحريات من منظور إسلامي

الخاتمة

في الوقت الذي قامت فيه التكنولوجيا بتقريب المسافات بين الشعوب، من خلال توفيرها للعديد من وسائل الاتصالات ووسائل التنقل التي لم تكن معروفة من قبل، نجد أن تلك التكنولوجيا أفرزت الكثير من السلبيات، لعل أهمها كان صعوبة احتفاظ الفرد بخصوصياته جراء انتشار الكثير من الوسائل السهلة، والتي يستخدمها قرصنة الانترنت . فالمشكلة الرئيسية لا تكمن في استغلال المجرمين للإنترنت، وإنما في عجز أجهزة العدالة عن ملاحقتهم، وعدم وجود وازع ديني لديهم ومراقبة فقهية يقظة وحذرة تتبع آثارهم .

ولقد تأثرت الحقوق والحريات الرقمية بشكل كبير بالتطور التكنولوجي نتيجة ظهور التطور اللحظي السريع في شتى مناحي الحياة في البيئة الرقمية مما أثار العديد من المشاكل والصعوبات التقنية والقانونية والفقهية ، ترتبت عنها النتائج التالية:

- أن مفهوم المال في الإسلام واسع، يشمل كل ما انتفع الناس به، وكان له قيمة في العرف، عينا كان أم منفعة، أم حقاً حتى في البيئة الرقمية .
- أن الحقوق الفكرية (المعنوية) بجميع أنواعها رقمية وغير رقمية نوع من أنواع الملكية، اكتسبت قيماً مالية معتبرة عرفاً، وهي مصنونة شرعاً لا يجوز الاعتداء عليها في الإسلام.
- أن الحقوق الفكرية لها أثرها البارز، وأهميتها العظمى في المجال الاقتصادي والحضاري، نبهت اليه الشريعة ووضعت له ما يناسبه من حماية أدركت دول العالم أهميتها، فعقدت المؤتمرات والاتفاقيات المختلفة والمتعددة لتنظيمها وحمايتها.
- أن التعدي على الحقوق الفكرية يعد في نظر الإسلام سرقة، وخديعة، وغش، واعتداء على أموال الناس وحقوقهم واختصاصاتهم، وأكل لها بالباطل، وهذه كلها جرائم عظيمة وخطيرة، تؤثر على المجتمعات والأفراد، وتقود إلى المفاسد والزوال، وأكل لأموال الناس بالباطل.
- عدم ضبط الملكية الرقمية ومعالجتها من منظور إسلامي يؤثر سلباً على الاقتصاد الرقمي

- غياب دور الدولة الراعى والمانح للحريات الرقمية يمثل درجة من الخطورة غير محددة الابعاد . كما يعد التواجد غير الفعال من جانب الدولة داخل البيئة الرقمية سالب للحقوق والحريات الرقمية بدرجة تؤثر على مؤشر الاقتصاد .
- دور الدولة فى تشريعات الحريات والحقوق الرقمية دور مزدوج .
- حتمية مراجعة نظام حماية الحقوق والحريات الرقمية وكذا المعطيات الشخصية للإنسان ، ومراجعة مفهوم هوية الإنسان فى ظل بيئة رقمية يتصور فيها الوجود العملي أو الوظيفي للشخص فى أمكنة متعددة بوقت واحد من منظور إسلامي وبأفكار فقه إفتراضى ينبأ بحماية دائمة للحقوق الرقمية ويضبط الحريات ، وعلى مستوى التشريعات الدولية.
- حتمية متابعة ومراجعة كافة تطورات البيئة الرقمية التى تؤثر سلبا على مؤشر الاقتصاد وطرح معالجات لها من منظور الفقه المعاصر .
- للمواطنة الرقمية حقوق وحريات ومبادئ واعراف .
- قلة الوعي بالإلزامية حماية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام، وحمايتها فى ظل البيئة الرقمية بوجه خاص.

التوصيات

- وعليه تعتبر مسألة حماية الحقوق والحريات فى البيئة الرقمية من أهم التحديات التى تواجهها دول الشرق الاوسط عامة والدول العربية خاصة ، تتطلب إيجاد حلول لها قابلة للتنفيذ عبر مجموعة من التوصيات منها :
- العمل على نشر ثقافة الحقوق والحريات الرقمية بين الدول وخاصة من منظور اسلامي.
- حتمية متابعة ومراجعة كافة تطورات البيئة الرقمية التى تؤثر سلبا على مؤشر الاقتصاد وطرح معالجات لها من منظور الفقه المعاصر.
- اصدار التعديلات الدستورية والنصوص التشريعية التى تكفل الممارسة الآمنة والمنضبطة للحقوق والحريات فى البيئة الرقمية.
- ضرورة اتباع أساليب للحماية التقنية الالكترونية كالتشفير و كلمات المرور و غيرها بهدف منع جرائم الاعتداء على حقوق وحريات البيئة الرقمية .
- شمول حماية المحتوى الرقمية على حماية وقتية بتدابير مستعجلة ثم حماية جنائية بتجريم أنماط الاعتداء الرقمية على حقوق الملكية الفكرية على المصنف الرقمية .
- نشر الوعي بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فى البيئة الرقمية للمؤلفين ومستخدمي شبكة الانترنت.
- العمل على تطوير المجتمع والتحول به إلى مجتمع معرفي يعتمد على صناعة المعلومات وحماية الحقوق والحريات الرقمية تحت مظلة الشريعة الإسلامية .

- يجب توعية الأفراد ونصحهم لماهية الجرائم الإلكترونية وكل ما يترتب عليها من مخاطر ومعالجتها من منظور إسلامي .
- نشر الوعي بين جميع فئات المجتمع - ولاسيما الشباب والاطفال - بمخاطر التعامل مع علي شبكة الإنترنت بدون ضوابط أخلاقية وضعت الشريعة الإسلامية للبنات الأولى لها . و ضرورة نشر الوعي المجتمعي بالمخاطر النفسية والاجتماعية وغيرها الناجمة عن الاستخدامات غير الآمنة لشبكة الإنترنت.
- لا مرية في ضرورة تطوير الفهم الفقهي ، والقانوني ، و القضائي لفكرة الحق في المعرفة و الحق في تداول المعلومات رقميا .
- يجب على الاشخاص عند التمتع بالحقوق والحريات الرقمية وممارستها العمل على اضافتها الى الانسانية التي يوجد بها الملايين من الافراد الذين لهم من الحقوق والحريات على قدر ما عليهم من واجبات ومسئوليات. وفي ختام هذا البحث أحمد الله تعالى على ما أنعم به وأولى، وأستغفره عمًا فيه من خطأ وسهو وغفلة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعله من العلم النافع الخالص لوجهه سبحانه، وأن ينفع به كاتبه وقارئه ، وصلّى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله عبده ، وعلى آله وصحبه أجمعين فى كل لمحة ونفس فى العالمين عدد ما وسعه علم الله ورحمته ، والحمد لله ربّ العالمين.